

IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TURIZM RESURSLARINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Yunusov Muhridin Abdusalom o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Raqamli iqtisodiyot” fakulteti magistranti

muhridinyunusov007@gmail.com

Annotatsiya: bugun jahon iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichida turizm tez rivojlanib borayotgan tarmoqlardan biri hisoblanib, ushbu soha mutaxassislari tomonidan kelajak industriyasi sifatida e’tirof etilmoqda. Ushbu maqolada mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm resurslarining shakllantirishning ahamiyati hamda foydali xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlari: iqtisodiyot, turizm, turizm resurslari, turizm industriyasi, rekreatsion resurslar, tabiiy rekreatsion resurslar, antropogen rekreatsion resurslar.

Annotation: Today, at the current stage of development of the world economy, tourism is one of the fastest growing industries and is recognized by experts in this field as the "industry of the future". This article describes the importance and useful features of the formation of tourism resources in the development of the country's economy.

Keywords: economy, tourism, tourism resources, tourism industry, recreational resources, natural recreational resources, anthropogenic recreational resources.

Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish sharoitida iqtisodiyotning tobora integratsiyalashib borayotganligi, xalqaro aloqalarning tizimli takomillashuvi natijasida turizm sohasining barqaror rivojlanib borayotganligini ko‘rish mumkin. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish sharoitida turizm sohasining milliy iqtisodiyotdagi o‘rni va nufuzi ham tobora ortib bormoqda. Chunki turizm eng serdaromad sohalardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Bugungi bozor raqobati sharoitida turizm iqtisodiyotini isloh qilish va milliy taraqqiyot modelini mukammallashtirishga o‘zining hissasini qo‘shuvchi tarmoq sifatida shakllanishi uchun muayyan shart-sharoitlar yaratilgan.

Hozirgi vaqtda ko‘pgina tarmoqlar kabi turizm industriyasi ham tez rivojlanib bormoqda. Turistik biznesni mavjud kapital, texnologiya, hamda malakali ishchi – xodimlar orqaligina shakllantirib bo‘lmaydi. Buning uchun birinchi navbatda turistik resurslarga ega bo‘lish lozim.

Turistik resurslarning mohiyati shundan iboratki, turistik mahsulot shakllanishiga asos hisoblanadi. Umumiy qilib aytganda, aniq hududda turistik faoliyatda foydalanish mumkin bo‘lgan barcha ob‘ektlar kiradi. Turizmni rekreatsiyaning ko‘rinishi sifatida olsak, «turistik resurslar» tushunchasi «rekreatsiya resurslari» bilan birgalikda uyg‘unlashadi.

Turistik resurslarning asosini rekreatsiya resurslari tashkil etadi. Rekreatsiya resurslari bu - turli komponentlar birikmasidan iborat, insonning dam olishi va davolanishi ehtiyojlarini qondirishda xizmat qiladigan vositalardir. Kelib chiqishi va foydalanish xususiyatlariga ko‘ra rekreatsion resurslar ikki guruhga ajratiladi: tabiiy va antropogen rekreatsion resurslar.

Turistik resurslarning turizmdagi ahamiyati uning ijtimoiy – iqtisodiy mazmunidan kelib chiqadi. Turizm ijtimoiy sohaning bir qismi bo‘lib, uning asosiy faoliyatlarida iste’molchiga iste’mol jarayonida moddiy va nomoddiy muhitni yaratish uchun xizmatlar qilish, dam olish va faoliyat ishlarini o‘zgartirish, almashtirish uchun sharoitlar yaratish, sog‘lig‘ini muhofaza qilishni ta’minlash, shuningdek, aholining umumiy ma’lumoti va madaniy – texnik darajasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi vaqtda turistik resurslar orqali dam olishni tashkil qilish, insonning hayotiy kuchlarini tiklash, bo‘sh vaqtdan unumli, to‘g‘ri foydalanish ta’minlanadi. Shuningdek, turistik resurslar shaxsning rivojlanishida, barkamolligida, sayohatchining intellektual darajasini oshirishda, asabiy holatini yaxshilashda, shaxs sifatida tavsifini berishda xalqaro, davlatlararo va va shaharlararo munosabatlariga ijobiy ta’sir qiladi. Undan tashqari turistik resurslar turizmni ijtimoiy samaradorligini

ta'minlaydi. Bu soha bevosita aholining ijtimoiy sohaga muhtoj qatlamini, ya'ni maktab o'quvchilarini, nafaqaxo'rlarni, talaba – yoshlarni, nogironlarni, keksa nuroniylari kabi aholining shunday toifasini sayohat qildirish tushuniladi. Eng muhimi ushbu sohaga qo'yilgan investetsiya foyda uchun emas, balki ijtimoiy qo'llab – quvvatlash uchun mo'ljallangan bo'ladi.

Turizmni barqaror rivojlanishida turistik resurslarning iqtisodiy mazmuni yotadi. Hozirgi kunda ko'pgina mamlakatlarda turizm milliy iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili hisoblanmoqda. Hozirgi davrda jahon xo'jaligida bu sohada band ishchi kuchining ulushi yildan – yilga oshmoqda. Butun jahon sayyohlik va turizm kengashi (World Travel and Tourism Council) ma'lumotlariga ko'ra 1996-yil turizm sohasida 225 mln. ish o'rni mavjud bo'lgan bo'lsa, 2020-yilga kelib, yana 160 mln. ish o'rni ortdi. Hozirgi vaqtda turizm sohasida jahondagi mavjud har 10 ta ishchi kuchining biri band. Ayrim mamlakatlarda bu ko'rsatgich yanada yuqori. Masalan, Ispaniyada turizm sohasida iqtisodiy faol aholining 8,3 foizi, Barbadosda – 10,5 foizi, Maltada – 15 foizidan ortig'i band. [1]

Turizm ham respublikamiz iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi, sanoat, transport va boshqa makroiqtisodiy tarmoqlar qatori o'zining munosib o'rniga ega bo'lishi uchun yetarlicha resurslarga ega. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish imkoniyatlari bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari ichida yetakchi hisoblanadi.

Iqtisodiy turizm quyidagilar asosida shakllantiriladi:

- *turistik xizmatlarni ishlab chiqish;*
- *turistik mahsulotni shakllantirish;*
- *turistik mahsulotni sotish;*
- *turistik ehtiyojni qondirish.*

Turizm iqtisodiy kategoriya bo'lib, boshqa davlatlardan kelgan turistlarga mahalliy xizmatni sotadi, o'z ishchilariga ish-joy sharoitini yaratadi, kirib kelayotgan valyutadan daromat oladi. Bir tomondan turizm sohasi turistlarga bevosita xizmat qiluvchi tarmoqni taklif qiladi, ikkinchi tomondan turizm bozoriga yo'naltirilgan xizmat qilish va moddiy ishlab chiqarish kabi bir-biriga qo'shilgan tarmoqlarning o'zaro bog'langan tizimni belgilaydi.

Turizmni iqtisodiy samarasi keluvchi turistlar soni bilan bevosita bog‘liq. Turistlar soni oshib borishi bilan, turizm orqali kelayotgan daromad ham oshib boradi. O‘z navbatida turistlar sonini oshishi turistik qiziqishni orttiradigan ob‘ektlarga turistik resurslarga bog‘liqdir.

Turizmning rivojlanishi davlat uchun ham juda foydalidir. Xususan u turizmni rivojlantirish evaziga o‘z iqtisodiyotining yuksalishiga erishadi, davlat byudjetiga tushumlarning ko‘payishini ta‘minlaydi, tabiiy resurslarni asrab-avaylashga erishadi, mamlakatning ijtimoiy barqarorligini ta‘minlashga harakat qiladi va unga erishadi, xalqaro aloqalarga erishadi, madaniy aloqalar kengayadi, valyuta tushumi ko‘payadi va h.k. Turizm iqtisodiyotning tarkibiy qismi sifatida turistlar qabul qiluvchi mamlakatga daromadni keltiradi, qattiq valyuta tushumini ta‘minlaydi, aholini ish bilan bandlik darajasini oshiradi. Turistlarga xizmat qilish uchun mehmonxona kerak bo‘ladi. Bu erda ular ovqatlanishi lozim. Turli shou dasturlarda qatnashadilar. Bularning hammasi naqd pul, ko‘p hollarda agar ular xorijiy turistlar bo‘lsa, valyuta tushumining ko‘payishini ta‘minlaydi. Shu sababdan turistik resurslarning turizm faoliyatida iqtisodiy mazmuni oshib boradi.

Xulosa qilib aytganimizda, turistik resurslar iqtisodiyotning tarkibiy qismi sifatida o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Bulardan tashqari resurslar mamlakat hayotiga sezilarli darajada ta‘sir qiladi. Buning mahalliy aholi uchun ham katta foydasi bor. Ular ish bilan ta‘minlanadi, turli millat, elat va xalq vakillari bilan muloqotda bo‘ladilar va ularning turli an‘ana va qadriyatlari bilan tanishadilar, doimiy daromad olib turish imkoniyati, mahsulotlarni sotish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi qonuni.
2. Drazdov A.V. Osnovi ekologicheskaya turizma. – M.: 2005
3. Ibadullaev N.E. Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlanishida turistik resurslarning o‘rni. – T.: 2006
4. Гончарова И, Розанова Т, Морозов М , Морозова Н. Маркетинг туризма: учебное пособие . — М.: 2014

5. Cooper, C. (2012). *Tourism: Principles and Practice*. Pearson Education.
6. Hall, C. M., Page, S. J. (2014). *The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space*. Routledge.